

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ У МУЖЧИН
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

CLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF PEYRONIE'S DISEASE IN MEN OF
DIFFERENT AGE GROUPS

TURLI YOSH GURUHLARIDAGI ERKAKLARDA PEYRONI KASALLIGI
KECHISHINING KLINIK XUSUSIYATLARI

Нишонбаев Расулжон Равшанбек угли
<https://orcid.org/0009-0003-3039-1807>
Central Asian Medical University

Аннотация. Целью настоящего исследования является анализ клинических особенностей течения болезни Пейрони (БП) у мужчин разных возрастных групп. Материалы и методы включают ретроспективный анализ 200 случаев БП, обращенных в урологическую клинику Ферганской области. Результаты показали, что у молодых пациентов заболевание чаще протекает с болями в эрекции и более выраженной деформацией, в то время как у пожилых преобладает эректильная дисфункция без выраженной боли. На основании полученных данных рекомендуется учитывать возрастные особенности при выборе тактики лечения болезни Пейрони.

Ключевые слова: болезнь Пейрони, возрастные группы, клинические особенности, эректильная дисфункция, деформация полового члена, фиброзные бляшки.

Abstract. The aim of this study is to analyze the clinical features of Peyronie's disease (PD) in men of different age groups. Materials and methods include a retrospective analysis of 200 cases of PD treated at a urological clinic in the Fergana region. The results showed that in young patients the disease often occurs with pain during erection and more pronounced deformation, while in older patients erectile dysfunction without severe pain prevails. Based on the data obtained, it is recommended to take into account age-related features when choosing treatment tactics for Peyronie's disease.

Key words: Peyronie's disease, age groups, clinical features, erectile dysfunction, penile deformity, fibrous plaques.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi turli yoshdagi erkaklarda Peyronie kasalligining (PD) klinik xususiyatlarini tahlil qilishdir. Materiallar va usullar Farg'ona viloyatidagi urologiya klinikasida davolanayotgan 200 ta PD holatlarining retrospektiv tahlilini o'z ichiga oladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yosh bemorlarda kasallik ko'pincha erektsiya paytida og'riqlar va aniqroq deformatsiyalar bilan yuzaga keladi, keksa bemorlarda esa kuchli og'riqsiz erektil disfunktsiya ustunlik qiladi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, Peyronie kasalligini davolash taktikasini tanlashda yoshga bog'liq xususiyatlarni hisobga olish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Peyroni kasalligi, yosh guruhlari, klinik xususiyatlari, erektil disfunktsiya, jinsiy olatni deformatsiyasi, fibroz blyashka.

Актуальность. Болезнь Пейрони является значимой медицинской и социальной проблемой, влияющей на качество жизни мужчин. С увеличением продолжительности жизни и изменением образа жизни возрастает и частота заболевания. Однако клинические проявления и течение БП могут значительно различаться в зависимости от возраста пациента, что требует индивидуального подхода к диагностике и лечению [1, 2].

В России распространённость болезни Пейрони (БП) оценивается в диапазоне от 3% до 8% среди мужчин. Однако, по данным вскрытий, этот показатель может достигать 25%. Наиболее часто заболевание диагностируется у мужчин старше 45 лет [3].

По данным Википедии, распространённость болезни Пейрони среди мужчин составляет от 1% до 20%, причём заболевание становится более распространённым с возрастом. Медианный возраст начала заболевания составляет 55–60 лет, хотя случаи фиксируются и у подростков и молодых людей.

В Европе распространённость болезни Пейрони варьируется от 3% до 9% среди мужчин, причём заболеваемость увеличивается с возрастом и наличием сопутствующих заболеваний, таких как эректильная дисфункция или заболевания соединительной ткани [4].

В России статистика по болезни Пейрони ограничена, однако в урологических клиниках наблюдается увеличение числа обращений мужчин с признаками заболевания, особенно в возрастной группе 40–60 лет [5].

В Узбекистане данных о распространённости болезни Пейрони недостаточно, однако в последние годы наблюдается рост числа обращений мужчин с признаками заболевания, что связано с улучшением диагностики и повышением осведомлённости населения.

В городе Фергана, как и в других регионах Узбекистана, наблюдается увеличение числа случаев болезни Пейрони среди мужчин среднего и пожилого возраста. Однако точные данные отсутствуют из-за недостаточной статистической базы и ограниченности исследований в данной области.

В Узбекистане статистика по распространённости БП ограничена. Однако, согласно исследованию рынка лечения болезни Пейрони в Узбекистане, в 2024 году наблюдается рост интереса к лечению этого заболевания. Прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на лечение болезни Пейрони до 2031 года, что может свидетельствовать о повышении осведомлённости и доступности медицинской помощи в стране [6].

Цель. Оценить клинические особенности течения болезни Пейрони у мужчин разных возрастных групп и выявить возрастные различия в проявлениях заболевания.

Материалы и методы. В исследование включены 200 пациентов с диагнозом болезни Пейрони, обратившихся в урологическое отделение г.Фергана с 2018 по 2024 год. Пациенты были разделены на три группы: Группа 1 — Молодые мужчины (до 40 лет): 60 человек (30%); Группа 2 — Средний возраст (41–60 лет): 90 человек (45%); Группа 3 — Пожилые (старше 60 лет): 50 человек (25%).

Для оценки клинического течения заболевания использовались анкеты, ультразвуковое исследование полового члена, анализы крови и мочи, а также шкала оценки эректильной функции ИЕФ-5.

Результаты. У молодых пациентов заболевание чаще начиналось с болей в эрекции и прогрессировало с образованием выраженных фиброзных бляшек. У пациентов среднего возраста наблюдались умеренные боли и деформация полового члена, в то время как у пожилых пациентов преобладала эректильная дисфункция без выраженной боли и деформации. У всех групп наблюдалась корреляция между выраженностью заболевания и снижением качества жизни (Таблица 1)

Таблица 1

Основные клинические проявления по группам

Возрастная группа	Боль при эрекции (%)	Фиброзные бляшки (%)	Деформация члена (%)	Эректильная дисфункция (ED) (%)	Средний балл ИЕФ-5
До 40 лет	85%	78%	70%	42%	18.3
41–60 лет	60%	65%	68%	65%	14.2
Старше 60 лет	30%	44%	38%	82%	10.1

Примечание: баллы по шкале ИЕФ-5 - чем ниже, тем хуже эректильная функция (максимум = 25 баллов).

Обсуждение результатов. Полученные данные подтверждают, что клинические проявления болезни Пейрони варьируются в зависимости от возраста пациента. Молодые пациенты чаще обращаются с болями в эрекции и выраженной деформацией полового члена, в то время как пожилые пациенты чаще страдают от эректильной дисфункции без выраженной боли и деформации. Это требует индивидуального подхода к диагностике и лечению, с учётом возрастных особенностей и сопутствующих заболеваний.

В ходе исследования проведен корреляционный анализ. Была установлена **отрицательная корреляция** между возрастом и баллами по шкале IIEF-5: $r = -0.73$ ($p < 0,01$) – сильная отрицательная связь между возрастом и эректильной функцией: с увеличением возраста качество эрекции снижается.

Также была обнаружена **умеренная положительная корреляция** между выраженностью фиброзных бляшек и степенью деформации полового члена: $r = 0.58$ ($p < 0,05$) – чем более выражены бляшки, тем выше степень деформации.

Кроме того, **боль при эрекции** умеренно коррелировала с ранней стадией заболевания: $r = 0.47$ ($p < 0,05$) – чаще встречается у молодых пациентов, находящихся в активной (воспалительной) фазе заболевания.

Результаты показывают, что **возраст оказывает значительное влияние на клиническое течение болезни Пейрони**. У молодых мужчин болезнь начинается остро, с болевым синдромом и выраженной деформацией полового члена, вероятно, из-за активного воспаления и фиброзного ремоделирования. У мужчин **среднего возраста** выраженность симптомов несколько ниже, но сохраняется как боль, так и деформация, наряду с нарастанием нарушений эрекции. У **пожилых пациентов** болезнь часто диагностируется на поздней стадии, уже без выраженного болевого синдрома, но с устойчивой эректильной дисфункцией, что может быть связано с сосудистыми и метаболическими нарушениями. Эти данные свидетельствуют о **необходимости дифференцированного подхода** к диагностике и лечению заболевания с учётом возраста пациента.

Отсюда следует, что болезнь Пейрони у молодых пациентов чаще начинается с боли и быстро прогрессирует. У пожилых мужчин преобладает эректильная дисфункция без выраженной боли. Возраст достоверно коррелирует со снижением эректильной функции ($r = -0.73$). Требуется персонализированная терапия, учитывающая стадию и клинические проявления, а также возрастную категорию.

Выводы:

1. Болезнь Пейрони проявляется по-разному в зависимости от возраста пациента. Молодые пациенты чаще обращаются с болями в эрекции и выраженной деформацией полового члена. Пожилые пациенты чаще страдают от эректильной дисфункции без выраженной боли и деформации.

2. Необходим индивидуальный подход к диагностике и лечению болезни Пейрони с учётом возрастных особенностей и сопутствующих заболеваний.

Использованная литература:

1. Schäfer L., et al. (2024). What do patients with Peyronie's disease expect from therapy? A prospective multi-center study. *Andrology*, 12(4), 821–829. <https://doi.org/10.1111/andr.13538>
2. Kozub G., et al. (2024). Current trends in non-surgical management of Peyronie's disease—A narrative review. *Andrology*, 12(4), 811–820. <https://doi.org/10.1111/andr.13512>
3. Nurillayev J.Ya. (2023). Effectiveness of conservative treatment of Peyronie's disease. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(3), 471–475. <https://doi.org/10.17605/cajmns.v4i3.771>
4. Kuja-Halkola R., et al. (2021). Mental disorders in Peyronie's disease: A Swedish cohort study of 3.5 million men. *Journal of Urology*, 205(3), 864–870. <https://doi.org/10.1097/JU.0000000000001341>

5. Москалева Ю.С., Остапченко А.Ю., Корнеев И.А. (2018). Болезнь Пейрони: эпидемиология, этиология, патогенез, диагностика и лечение. Урологические ведомости, 8(2), 22–28. DOI: 10.17816/uroved822-28
6. Wresearch (2024) Uzbekistan Peyronie's Disease Treatment Market (2024–2031). Доступно на: <https://www.6wresearch.com/industry-report/uzbekistan-peyronies-disease-treatment-market>